

РОЛЬ НАРОДНЫХ ПЕСЕН КЫРГЫЗОВ В ОБЩЕСТВЕ И ИХ ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Ошский государственный педагогический университет

Магистрант: Максат кызы Айчолпон

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15351497>

Аннотация. В статье среди народных песен кыргызов анализируются стихи, связанные с детьми и отражающие заботу людей, ожидающих скот. Народные песни принадлежат народу, трудолюбивому населению и преследуют интересы народа. Колыбельные песни создаются для ребенка, который еще находится в колыбели, благодаря своему характеру исполнения и целенаправленному назначению. Рассматривается исполнение колыбельных, их полезное влияние на ребенка в колыбели.

Ключевые слова: народная песня, музыка, мелодия, ребенок, кыргызский народ, обычаи, родители и др.

Annotatsion. The article analyzes the charms of the Kyrgyz folk songs related to children, reflecting the care of the people who are waiting for livestock. Folk songs belong to the people, to the working people, and are aimed at the interests of the people. Lullabies, by their nature of performance and purpose, are created for a baby who is still in the cradle. The performance of lullabies, its beneficial effects on the child in the cradle are analyzed.

Key words : Folk song, music, melody, child, Kyrgyz people, customs, parents, etc.

Введение. В музыкальной культуре каждого народа народные песни занимают важное место. Это не просто художественное произведение, а средство формирования личности, воспитания, сохранения культурных традиций, воспитания единства и согласия. Народные песни отражают мировоззрение, чувства и жизненный опыт народа, являясь неотъемлемой частью его истории и уникальности.

Народная песня — это не просто музыкальное произведение, а уникальный источник, где музыка, текст, ритм и традиции сливаются воедино. Каждое такое произведение — плод народного творчества, передающегося из поколения в поколение на протяжении веков. Через народные песни можно проследить развитие культуры, взгляды на важные события и обстоятельства жизни. В песнях часто затрагиваются темы любви, природы, борьбы, труда, радости, трагедий и побед. У каждого народа есть своя музыкальная интонация, мелодия и ритм. Народная музыка принадлежит народу, трудолюбивому населению и направлена на защиту интересов народа. Основу народной музыки составляют простые, но легко запоминающиеся яркие мелодии, вошедшие в народный репертуар. Через такие песни каждый человек может почувствовать свою связь с историей и культурой своего народа. В данной статье мы анализируем виды народных песен кыргызов, переживших века, и их воспитательное значение [1,761].

Песни, посвященные детям.

Колыбельные песни. Эти песни создаются для ребенка, который еще находится в колыбели, благодаря своему характеру исполнения и целенаправленному назначению. Их авторами чаще всего являются взрослые, в первую очередь мать или бабушка, заботящиеся о ребенке. Также такие песни могут создаваться старшими братьями или сестрами, которые непосредственно участвуют в уходе и воспитании ребенка. Содержание и тематика колыбельных отражают общественную жизнь и бытовые условия народа в то время, когда создавались эти песни, и в какой-то степени выражают мировоззрение и образ жизни их авторов. Особенностью колыбельных в кыргызском фольклоре является то, что они просто и естественно передают образы повседневной жизни.

Колыбельные отличаются плавной мелодией и спокойным исполнением, что убаюкивает и успокаивает ребенка в колыбели. Пример текста:

- Ай, ай, белый ребенок,^[1]Ты мой драгоценный,^[1] милый.^[1]Хвост ягненка мягкий,^[1]Съешь его, милый ребенок.

- Если отец уйдет в аил, Принесет полный мешок мяса. Если мать уйдет в аил, Принесет полную грудь молока.
- Зарежем ягненка, милый, Насладись его хвостом, милый. Ай, ай, белый ребенок, Лежи в белой колыбели, милый.
- Качай, качай сильную руку, Смажь её маслом. Заяц прыгнул, прыгай и ты, Смажь прыжок маслом.
- Ай, ай, белый ребенок, Лежи в белой колыбели, милый. Не тревожь мать, Засни, милый ребенок, Спи, белый ребенок. [2,45]

Этот текст — пример древней колыбельной кыргызов, связанной с миром труда, любви и воспитания ребенка. В начале песни родители призывают своего ребенка быть нежным, добрым и восприимчивым. Слово “алдей” особенно связано с ласковой речью, обращенной к ребенку, и означает убаюкивание и призыв к спокойствию. Песня отражает любовь кыргызов к детям, их обучение труду и роль родителей в защите ребенка от трудностей, объясняя ему светлые стороны жизни. Она подчеркивает заботу, добрые пожелания и ответственность родителей в воспитании. “Алдей-алдей” — тип колыбельной, отражающий заботу взрослых о новорожденном в первые моменты его жизни. В каждом действии, направленном на ребенка, чувствуется теплота сердца, а также четко отражаются бытовые условия и повседневная жизнь.

Человек, качающий колыбель, исполняет песню мягким, приятным голосом, словно свистящим, и, убаюкивая ребенка, одновременно развивает его музыкальное восприятие, знакомя с национальной музыкой. Это первый шаг ребенка к пониманию музыки своего народа.

Качающий колыбель человек, описывая свои жизненные условия и обстоятельства, рассказывает о реальности того времени. Он желает ребенку светлого будущего и надеется, что жизнь принесет ему только хорошее.

Песня “Разрезание пуповины” (“Тушоо кесүү ыры”). Третий тип колыбельной иногда называют “Каз-каз” или “Тай бөбөк”. Эта песня создается, когда ребенок начинает вставать на ноги и готов

начать самостоятельный жизненный путь. Смысл “разрезания пуповины” заключается в пожелании ребенку широкого, счастливого и безоблачного будущего, чистого пути и успеха во всем.

- Тай-тай, маленький ребенок,^[1]_[SEP]Спереди и сзади — масло, маленький.

Песня “Тай бөбөк” чаще всего исполняется, когда ребенку исполняется год, и выражает надежду народа на то, что он будет первым в соревнованиях жизни, как в скачках, и его путь будет успешным.

- Каз-каз, казовый ребенок,^[1]_[SEP]Не ленись, иди, ребенок.
[3,21]

Действительно, ребенок открывает дверь своей комнаты, выходит из дома родителей и вступает в мир, становясь самостоятельным. Это его собственный жизненный путь, который одновременно и почетен, и сложен. Именно поэтому народ всегда усиливает свою ответственность за детей, создавая произведения, которые информируют их о мире, людях и природе, оставляя художественные и живые образы.

“Бекбекей” – один из трудовых песен в устной литературной и музыкальной творчестве киргизов.

“Бекбекей” является важной частью устной литературной и музыкальной творчества киргизского народа и признается как один из видов трудовых песен. Эта песня возникла в связи с кочевым скотоводством и отражает важные аспекты повседневной жизни народа. В кочевой жизни скотоводство было основой экономической и социальной жизни народа, поэтому песни, подобные “Бекбекей”, создавались с целью защиты скота, его охраны и облегчения трудовых процессов.

Песня “Бекбекей”.

- Бекбекей убежал, перевал перешел,^[1]_[SEP]Пояс ему к лицу.
- Острил иглу,^[1]_[SEP]Сегодня стерег целый загон.
- Выпрямил иглу,^[1]_[SEP]Не веря, стерег загон.

- Конец моего аркана крепкий, Ни вор, ни волк не пройдут.
 - Если вор придет, свяжем его, Голову разобьем, ударим.
 - Конец моего загона — на тропе, Мой стерегущийся загон будет цел.
 - Девушки и женщины стерегут загон, Таков древний обычай.
 - Если вор придет, свяжем его, Лицо разобьем, ударим.
- [4,17]

Эта песня написана в духе кыргызской традиции защиты имущества, борьбы с ворами и обеспечения безопасности семьи. Каждый куплет подчеркивает значение охраны стада и сохранения традиций. Кочевой образ жизни киргизского народа был тесно связан с скотоводством. Скот (овцы, лошади, коровы, козы) был основным богатством и источником существования народа. Песни труда, такие как “Бекбекей”, в такой жизни использовались для ритмизации и вдохновения трудовых процессов. Их мелодия и ритм адаптировались под ритм работы, объединяли людей и облегчали тяжесть труда.

В кочевой жизни существовали и другие песни, связанные со скотоводством, например, “Оп майда”, “Шырылдаң”, “Тон чык”. Все эти песни отражали опыт народа в уходе за скотом, его охране и процессах миграции. “Бекбекей” особенно акцентировала внимание на охране загона и безопасности скота.

Музыкальные и поэтические особенности песен “Бекбекей” следующие:

- Ритм и мелодия: Ритм песен обычно адаптировался под трудовые процессы, отличаясь медленным и повторяющимся темпом. Этот ритм объединял людей, улучшая настроение во время работы.
- Лексика: В песнях часто используются слова, связанные со скотоводством (загон, вор, волк, аркан) и термины повседневной жизни. Это четко отражает образ жизни народа.

- Стилистика: Песни короткие, ясные и богаты рифмами. В них отражаются мудрость, храбрость и любовь народа к труду.

Исторический контекст. Устное творчество киргизского народа передается из поколения в поколение на протяжении веков. Песни, такие как “Бекбекей”, отражали социальные и экономические условия кочевой жизни. Появление песен, связанных со скотоводством, было обусловлено кочевым образом жизни народа. Эти песни передавались из уст в уста, из поколения в поколение, становясь частью народных традиций.

У кыргызов тема приветствия и прощания также часто связана с детьми. Люди обычно спрашивают о благополучии и жизни других, интересуясь, как растут их дети: “Дети твои здоровы?”, “Играют ли они, растут ли счастливо?”. При прощании желают: “Пусть твои дети будут здоровы”, “Поцелуй их от меня” — выражая добрые чувства и пожелания. Таким образом, народные песни с воспитательным значением подчеркивают мудрость кыргызского народа [5,32].

Вывод. Народные песни обладают глубоким воспитательным потенциалом, проявляющимся в различных аспектах формирования личности. Через песни дети и взрослые знакомятся с нормами морали и этики, принятыми в обществе, учатся уважать труд, чтить старших, быть преданными друзьям и семье, любить свою родину.

Использованная литература:

- 1 Абдувалиев И., Акматалиев А. и др. Толковый словарь кыргызского языка. Часть вторая. — Бишкек: “Полиграфресурсы”, 2019. — 800 с.
- 2 Алагушев Б. Алатоо поет: песенные мелодии для молодежи. 6-е издание. — Бишкек: 448 с.
- 3 Муратова А., Артыков К. Музыка: учебник для 6-го класса общеобразовательных школ. — Бишкек: “Билим-компьютер”, 2018. — 136 с.
- 4 Абдылдаев К. Народные песни кыргызов. — Бишкек, 1995.

5 Алимбеков А. Этнопедагогика кыргызов. — Бишкек,
1996.